

IZAZOVI UPRAVLJANJA PROMENAMA PRI IMPLEMENTACIJI DIGITALNIH TEHNOLOGIJA

CHALLENGES OF CHANGE MANAGEMENT IN THE IMPLEMENTATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES

Bojana Vasić¹, Iztok Podbregar², Polona Šprajc³

¹Fakulteta za organizacijske vede,

bojana.vasic1@um.si, ORCID: 0000-0001-5768-8692

iztok.podbregar@um.si, ORCID: 0000-0002-1977-4634

polona.sprajc@um.si, ORCID: 0000-0003-1356-3438

Apstrakt: *Savremeno poslovanje oblikuju tri međusobno usko povezana procesa: Industrija 4.0, digitalna transformacija i zelena tranzicija. Zajedno, oni predstavljaju više od jednog talasa tehnološkog napretka, oni označavaju veliku i duboku promenu u načinu na koji se lanci snabdevanja dizajniraju, organizuju i optimizuju, postavljajući održivost kao centralni element ekonomskog, ekološkog i društvenog razvoja. Ipak, proces implementacija digitalnih tehnologija u organizacijama nije jednostavan. Mnoge organizacije suočavaju se sa brojnim izazovima upravljanja promenama, uključujući otpor zaposlenih, nedostatakom digitalnih veština, kao i duboko ukorenjenim kulturnim navikama, koje usporavaju proces prilagođavanja. Ovi izazovi često otežavaju uspešno usvajanje novih sistema i zahtevaju strategije koje su više od tehničkih rešenja, tačnije, traže liderske pristupe koji balansiraju efikasnost sa širim društvenim i etičkim pitanjima, kao što su gubitak radnih mesta, privatnost podataka i korporativnu odgovornost. Istovremeno, ekološka dimenzija dodatno komplikuje proces, i zbog toga je neophodno istovremeno rešavati i ekološke posledice, od povećane potrošnje energije do problema elektronskog otpada, kako bi digitalizacija zaista doprinela ciljevima održivosti. Cilj ovog istraživanja je da ispita načine na koje organizacije mogu efikasno upravljati promenama, istovremeno ugrađujući etičke principe u procese digitalne transformacije.*

Ključne reči: *Upravljanje promenama, digitalna transformacija, zelena tranzicija.*

Abstract: *Modern business is shaped by three closely interrelated processes: Industry 4.0, digital transformation and green transition. Together, they represent more than a single wave of technological progress; they mark a significant and profound shift in the way supply chains are designed, organised, and optimised, placing sustainability at the heart of economic, environmental, and social development. However, the process of implementing digital technologies in organisations is not simple. Many organisations face numerous challenges in managing change, including employee resistance, lack of digital skills, and deep-rooted cultural habits that slow down the adaptation process. These challenges often make it difficult to successfully adopt new systems and require strategies*

that go beyond technical solutions; more precisely, they require leadership approaches that balance efficiency with broader social and ethical considerations, such as job losses, data privacy and corporate responsibility. At the same time, the environmental dimension further complicates the process. Therefore, it is necessary to simultaneously address the environmental consequences, from increased energy consumption to the problem of e-waste, in order for digitalisation to contribute to sustainability goals truly. The aim of this research is to examine ways in which organisations can effectively manage change while incorporating ethical principles into digital transformation processes.

Keywords: Change management, digital transformation, green transition

1. UVOD

Spoj industrije 4.0, digitalne transformacije i zelene tranzicije označava jednu od najdubljih promena u savremenom ekonomskom sistemu. Ova povezanost ne donosi samo napredak u tehnološkom smislu, već menja i same osnove na kojima se zasniva funkcionisanje globalnih lanaca snabdevanja. Umesto tradicionalnih modela, sve više se formiraju održivi i prilagodljivi sistemi koji postaju ključni za dugoročni privredni rast, očuvanje životne sredine i unapređenje društvenog blagostanja (Naseem & Yang, 2021). U tom kontekstu, industrija 4.0, koja se često opisuje i kao četvrta industrijska revolucija zasnovana na povezivanju digitalnih tehnologija, veštačke inteligencije (AI), Interneta stvari (IoT), blokčejna i napredne analitike, ima presudnu ulogu u preoblikovanju lanaca snabdevanja u pametnije, fleksibilnije i održivije sisteme (Frank et al., 2019; Kache & Seuring, 2017).

Integracija digitalnih tehnologija ne deluje samo kao pokretač operativne efikasnosti, već predstavlja i snažan podsticaj inovacijama koje vode ka većoj održivosti poslovanja. Primena digitalnih rešenja omogućava preciznije upravljanje resursima kroz prikupljanje podataka u realnom vremenu, upotrebu prediktivne analitike i automatizaciju procesa. Na taj način organizacije smanjuju troškove, povećavaju produktivnost i postaju otpornije na promene i nestabilnosti tržišta (Chalmeta & Santos-deLeón, 2020; Liu et al., 2023). Istovremeno, razvoj Industrije 4.0 doprinosi većoj transparentnosti i boljem praćenju u okviru lanaca snabdevanja, jer omogućava kompanijama da nadgledaju svoje ekološke pokazatelje, jačaju odgovornost i usklađuju poslovanje sa međunarodnim standardima održivosti (Bechtsis et al., 2017; Zhong et al., 2017).

Značaj održivih lanaca snabdevanja može se posmatrati kroz tri međusobno povezana aspekta: ekonomski, ekološki i društveni. Sa ekonomskog stanovišta, primena održivih praksi doprinosi smanjenju troškova, povećanju konkurentnosti i stvaranju dugoročne vrednosti kroz unapređenje procesa i smanjenje otpada (Chiappetta Jabbour et al., 2020; Purwandar et al., 2023). Iz ekološke perspektive, integracija tehnologija Industrije 4.0, uključujući primenu veštačke inteligencije i analize velike količine podataka, omogućava organizacijama da smanje emisije ugljen dioksida, racionalnije koriste resurse i usklade

poslovanje sa veoma ambicioznim globalnim ciljevima održivog razvoja, kao što su klimatska neutralnost i principi Evropskog zelenog dogovora/European Green Deal (Liu et al., 2023; Narimissa et al., 2020). Društvena dimenzija održivosti podstiče kompanije da uspostave pravične radne prakse, unaprede uslove rada i izgrade poverenje sa stejkholderima kroz promovisanje korporativne društvene odgovornosti i doslednu etičku posvećenost (Seuring & Müller, 2008).

Sveukupno, navedene dimenzije pokazuju da povezivanje digitalne transformacije i zelene tranzicije ne donosi samo veću efikasnost i otpornost u lancima snabdevanja, već održivost postavlja u samo središte organizacione strategije. Takva integracija menja način na koji preduzeća razmišljaju o rastu, inovacijama i društvenoj odgovornosti. Ipak, ostvarivanje ovih prednosti zahteva prevazilaženje brojnih prepreka u procesu implementacije, naročito onih koje se odnose na upravljanje promenama, organizacionu prilagodljivost i etičke aspekte poslovanja. Upravo su ovi izazovi i dalje jedno od najvažnijih područja savremenih istraživanja i praktičnih inicijativa usmerenih ka održivom razvoju.

2. INDUSTRIJA 4.0 I DIGITALNA TEHNOLOGIJA

Tehnološke osnove Industrije 4.0 počivaju na konstelaciji digitalnih inovacija, uključujući sajber-fizičke sisteme, Internet stvari (IoT), veštačku inteligenciju (AI), big data analitiku, blokčejn, robotiku, aditivnu proizvodnju i cloud computing (Frank et al., 2019). Ove tehnologije se konvergiraju kako bi omogućile integraciju fizičke i digitalne sfere, stvarajući takozvane „pametne fabrike“ u kojima mašine, proizvodi i ljudi međusobno komuniciraju u realnom vremenu radi optimizacije operacija i kreiranja novih izvora vrednosti (Kagermann; Wahlster & Helbig, 2013). Sinergija između ovih tehnologija prevazilazi inkrementalna poboljšanja, jer omogućava potpuno nove načine proizvodnje, donošenja odluka i saradnje. Na primer, IoT senzori u kombinaciji sa analitikom zasnovanom na veštačkoj inteligenciji čine prediktivno održavanje mogućim, čime se smanjuju zastoji i povećava operativna efikasnost, dok blokčejn tehnologije obezbeđuju sigurne i transparentne tokove podataka, što je od vitalnog značaja za poverenje u međuorganizacijskim mrežama (Saber et al., 2019).

Uticaj ovih tehnologija na poslovne procese je preobražavajući. Industrija 4.0 ponovo konfigurira organizacione tokove rada iz rigidnih, linearnih sistema u dinamične, adaptivne i procese orijentisane na podatke. Automatizacija koju podržavaju robotika i veštačka inteligencija ne samo da povećava efikasnost, već i redefiniše način donošenja odluka, pomerajući ih sa reaktivnih odgovora ka prediktivnim i preskriptivnim strategijama. Analitika u realnom vremenu i digitalni blizanci ubrzavaju razvoj proizvoda i inovacione cikluse omogućavajući brzu simulaciju i prototipizaciju, čime se skraćuje vreme izlaska na tržište i podstiče inovacija usmerena na kupce (Koh et al., 2019). Na taj način organizacije postaju agilnije i sposobnije da odgovore na promenljive tržišne uslove, dok istovremeno produbljuju angažman sa potrošačima kroz personalizovane

ponude zasnovane na naprednim analitičkim uvidima. Integracija tehnologija Industrije 4.0, stoga, prevazilazi same dobitke u efikasnosti, fundamentalno menjajući stratešku orijentaciju poslovnih procesa ka otpornosti, adaptabilnosti i inovacijama (Dalenogare et al., 2018; Sony & Naik, 2020).

Implikacije za organizacione strukture jednako su temeljne. Tradicionalni hijerarhijski modeli, koji su dugo dominirali industrijskim organizacijama, sve više bivaju zamenjeni ravnijim, decentralizovanim i umreženijim strukturama. Kako digitalne tehnologije omogućavaju uvide u realnom vremenu kroz više organizacionih nivoa, autoritet u donošenju odluka postaje sve raspoređeniji, osnažujući timove na različitim nivoima da deluju autonomno i kolaborativno (Sung, 2018). Ova decentralizacija podstiče međufunkcionalnu integraciju, jer digitalne platforme omogućavaju nesmetanu saradnju između istraživanja i razvoja, proizvodnje, marketinga i funkcija održivosti, čime se razbijaju silosi i podstiče holističko kreiranje vrednosti (Kamble et al., 2020; Pagani & Pardo, 2017).

Istovremeno, ljudska uloga unutar organizacija prolazi kroz značajnu transformaciju. Repetitivni i rutinski zadaci sve više se automatizuju, pomerajući radnu snagu ka složenijim aktivnostima koje zahtevaju strateško razmišljanje, kreativnost i analitičku kompetenciju (Stentoft & Rajkumar, 2020). Ova tranzicija zahteva značajna ulaganja u prekvalifikaciju i dodatnu obuku, jer digitalna pismenost i interdisciplinarna ekspertiza postaju ključni faktori za očuvanje konkurentnosti (Brunheroto et al., 2021). Organizaciona kultura takođe evoluirala pod uticajem Industrije 4.0, jer kompanije moraju negovati agilnost, kontinuirano učenje i otvorenost prema promenama kako bi napredovale u digitalnim ekosistemima. Pojava poslovnih modela zasnovanih na ekosistemima dodatno naglašava ovu promenu, pri čemu organizacije stvaraju i zadržavaju vrednost ne izolovano, već kroz saradnju zasnovanu na podacima i stvaranje sa partnerima, dobavljačima, pa čak i konkurentima (Brunheroto et al., 2021).

3. EFIKASNO UPRAVLJANJE PROMENAMA

Upravljanje organizacionim promenama u okviru Industrije 4.0 zahteva sveobuhvatan i dugoročno usmeren pristup koji povezuje tehnološki napredak sa ljudskim i strateškim dimenzijama transformacije. Proces započinje jasno definisanom i zajednički usvojenom vizijom koja objašnjava razloge i očekivane koristi od promena na svim nivoima organizacije. Transparentna i dosledna komunikacija ima ključnu ulogu u smanjenju neizvesnosti, jačanju poverenja i osiguravanju da zaposleni razumeju ne samo šta se menja, već i zašto je promena neophodna za dugoročnu konkurentnost i održivost (Kotter, 1996; Armenakis & Harris, 2009).

Posvećenost lidera predstavlja jedan od ključnih činilaca uspešne transformacije. Lideri koji pokazuju prilagodljivost, autentičnost i moralnu svest doprinose izgradnji

organizacione kulture koja vrednuje saradnju, kontinuirano učenje i inovativnost. Transformaciono liderstvo se, posebno, pokazalo kao važan pokretač motivacije zaposlenih i jačanja njihove sposobnosti da konstruktivno reaguju na neizvesnost, dok ciljani programi obuke omogućavaju razvoj digitalnih i interpersonalnih veština potrebnih za uspešno funkcionisanje u savremenim radnim okruženjima (Northouse, 2025; Hiatt, 2006).

Fleksibilne organizacione strukture i prilagodljivi procesi dodatno podržavaju efikasno upravljanje promenama. Agilni okviri, pilot-projekti i međufunkcionalna saradnja stvaraju prostor za eksperimentisanje i učenje kroz iterativne procese pre uvođenja promena u punom obimu, čime se smanjuje rizik i povećava prihvatanje novih sistema. Uključivanje odlučivanja zasnovanog na podacima omogućava menadžerima da prate napredak u realnom vremenu, prilagođavaju prioritete kada je to potrebno i osiguraju usklađenost između tehnoloških inovacija i strateških ciljeva (Burnes, 2017; Cummings et al., 2016).

Istovremeno, digitalna transformacija mora biti zasnovana na etičkoj i društvenoj odgovornosti. Tehnologija bi trebalo da unapredi ljudski potencijal, a ne da ga zameni, dok organizacione strategije treba da se temelje na principima pravičnosti, transparentnosti i odgovornosti. Aktivno uključivanje eksternih stejkholdera, kao što su kupci, dobavljači i kreatori politika, doprinosi jačanju legitimnosti i podstiče stvaranje zajedničke vrednosti, povezujući interne procese promena sa širim društvenim ciljevima (Chiappetta Jabbour et al., 2020).

Održiva transformacija organizacija zavisi od njihove sposobnosti da povežu inovacije sa inkluzivnim pristupom razvoju. Suština takve promene ogleda se u ravnoteži između tehnološkog napretka i ljudskog aspekta poslovanja, gde se digitalna rešenja posmatraju kao sredstvo za unapređenje rada, a ne kao njegovu zamenu. Organizacije koje neguju odgovorno i empatično liderstvo, zasnovano na poverenju i etičnosti, uspešnije stvaraju okruženje u kojem zaposleni prihvataju promene i aktivno doprinose njihovom sprovođenju. Na taj način, tehnološki napredak postaje deo šire strategije organizacionog razvoja koja vodi ka većoj otpornosti i održivosti, ali i postavlja temelje za dalji rast i inovacije.

4. IDENTIFIKOVANJE IZAZOVA UPRAVLJANJA PROMENAMA

Upravljanje promenama u eri digitalne transformacije predstavlja složen proces koji obuhvata niz međusobno povezanih izazova. Na njihov razvoj utiču tehnološki napredak, promene u organizacionim strukturama i kulture, kao i sve izraženije društvene i etičke tenzije koje prate digitalizaciju poslovanja. Razumevanje ovih izazova i njihovih međusobnih odnosa postaje ključno za organizacije koje žele da digitalne tehnologije primene na efikasan i održiv način, uz očuvanje stabilnosti, poverenja i dugoročne vrednosti.

4. 1 Tehnološki izazovi

Tehnološki izazovi u procesu digitalne transformacije najčešće se odnose na složenost implementacije i ograničenu kompatibilnost između različitih sistema. Organizacije se često suočavaju sa poteškoćama prilikom povezivanja novih digitalnih rešenja sa postojećom infrastrukturom, koja je u mnogim slučajevima zastarela i nedovoljno prilagodljiva. Takva situacija može usporiti tranziciju i ugroziti kontinuitet poslovanja. Prema nalazima Khalaf Alafija (2024), uspešna integracija digitalnih platformi zahteva detaljno razmatranje toka podataka i usklađenosti sistema u različitim organizacionim okruženjima. Huang (2023) dodatno naglašava važnost razvoja prilagodljivih i bezbednih mrežnih sistema tokom digitalnih tranzicija, kako bi se istovremeno zaštitili podaci i očuvala operativna efikasnost. Ovi izazovi nisu ograničeni samo na početne faze uvođenja tehnologija, već se nastavljaju tokom čitavog životnog ciklusa digitalnih sistema, što zahteva stalno praćenje, evaluaciju i prilagođavanje u cilju obezbeđivanja nesmetanog funkcionisanja i integracije različitih tehnoloških rešenja (Tworek et al., 2023).

4.2 Organizacione barijere

Pored tehnoloških izazova, organizacije se tokom digitalne transformacije suočavaju i sa unutrašnjim barijerama koje mogu usporiti ili otežati proces promena. Najizraženiji među njima jeste otpor zaposlenih, koji i dalje predstavlja jednu od glavnih prepreka uspešnom sprovođenju novih tehnologija. Automatizacija i uvođenje veštačke inteligencije često se doživljavaju kao pretnja radnim mestima, profesionalnom identitetu i ustaljenim obrascima ponašanja (Stentoft i Rajkumar, 2020). Ovakav otpor može se ispoljiti kroz smanjenu motivaciju, nepoverenje prema digitalnim alatima ili nevoljnost da se menjaju postojeće rutine. Nedostatak digitalne pismenosti i tehničkog znanja dodatno produbljuje ove izazove, stvarajući jaz u kompetencijama koji otežava uspešnu implementaciju (Brunheroto et al., 2023).

Istraživanja ukazuju da uspešna primena koncepta Industrije 4.0 zavisi od postojanja sveobuhvatnih strategija upravljanja promenama koje podstiču otvorenu komunikaciju, aktivno uključivanje zaposlenih i kontinuirano učenje (Koh et al., 2019). U tom kontekstu, obuka i prekvalifikacija ne bi trebalo da se posmatraju kao sporedne aktivnosti, već kao sastavni deo procesa prilagođavanja organizacije novim tehnološkim zahtevima. Pored toga, uloga lidera pokazuje se kao ključna za uspeh transformacije. Njihova doslednost, jasnoća u komunikaciji i spremnost da pruže podršku zaposlenima imaju snažan uticaj na to kako se promene prihvataju unutar organizacije. Kada rukovodstvo šalje neusklađene ili nejasne poruke, to može dodatno povećati nesigurnost i otpor prema procesu digitalne transformacije (Hiatt, 2006; Kotter, 1996).

4.3 Socio-etičke dileme

Proces digitalne transformacije otvara niz društvenih i etičkih dilema koje dodatno komplikuju upravljanje promenama u organizacijama. Kako kompanije sve više zavise od analize velikih količina podataka, mreža interneta stvari i sistema zasnovanih na veštačkoj inteligenciji, sve izraženija postaju pitanja koja se odnose na zaštitu privatnosti, transparentnost i odgovornost (Kouhizadeh et al., 2020). Etički izazovi najčešće se javljaju zbog neobjektivnih algoritama, preteranog digitalnog praćenja i neravnomerne raspodele tehnološke moći, što može narušiti poverenje zainteresovanih strana i izazvati širi društveni otpor ukoliko se na vreme ne prepoznaju i ne reše. Istovremeno, ubrzana automatizacija donosi složen izazov tržištu rada, jer iako doprinosi većoj efikasnosti i konkurentnosti, istovremeno povećava rizik od gubitka zaposlenja i produbljanja društvenih nejednakosti, naročito ako izostanu programi prekvalifikacije i odgovarajuće socijalne mere zaštite (Paolillo et al., 2022).

Ove dileme jasno ukazuju da se tehnološki razvoj ne može odvojiti od društvenih i etičkih aspekata. Zbog toga organizacije treba da razvijaju pristupe upravljanju koji u svoje strategije digitalne transformacije ugrađuju vrednosti kao što su pravičnost, inkluzivnost i transparentnost. Pored toga, odgovornost za oblikovanje pravednog i održivog digitalnog okruženja leži i na kreatorima javnih politika, koji imaju zadatak da uspostave regulatorne okvire i mehanizme zaštite radi sprečavanja negativnih posledica i očuvanja poverenja u proces digitalizacije

5. ZAKLJUČAK

Industrija 4.0 predstavlja višeslojnu transformaciju koja prevazilazi granice tehnološkog napretka. Ona menja način na koji organizacije funkcionišu, kako se takmiče na tržištu i kako se povezuju sa društvenim i ekološkim okruženjem u kojem deluju. Digitalne tehnologije poput veštačke inteligencije, napredne analitike i Interneta stvari ne utiču samo na proizvodne procese, već i na prirodu rada i stilove vođenja ljudi. Uspeh ovih promena u velikoj meri zavisi od sposobnosti organizacija da njima efikasno upravljaju, da etičke principe uključe u svoje digitalne strategije i da razvijaju kompetencije koje podstiču prilagodljivost i inovativnost.

Upravljanje promenama u ovom kontekstu nije samo operativna potreba, već postaje strateška veština koja određuje dugoročnu održivost. Organizacije koje promene sprovode otvoreno i pravednije, uz stalno učenje i aktivno učešće zaposlenih, imaju veću verovatnoću da uspešno prevaziđu neizvesnost i izazove koje donosi tehnološka transformacija. Ključnu ulogu u tom procesu imaju lideri. Savremeni lideri treba da kombinuju stratešku viziju sa empatijom i etičkom odgovornošću, da podstiču inovacije, a istovremeno čuvaju poverenje i društvenu legitimnost. Izgradnja organizacione kulture

zasnovane na saradnji, deljenju znanja i spremnosti na eksperimentisanje postaje temelj otpornosti u okruženju koje se brzo menja.

Istovremeno, društveni aspekt Industrije 4.0 ne sme biti zanemaren. Obnavljanje i unapređivanje znanja zaposlenih, razvoj digitalne pismenosti i pravična raspodela koristi od tehnološkog napretka ključni su za očuvanje društvene stabilnosti i dugoročnu konkurentnost. Organizacije moraju da se suoče i sa izazovima koji se odnose na zaštitu podataka, bezbednost informacija i odgovornu primenu veštačke inteligencije, kako bi očuvale prava pojedinaca i institucionalni integritet. Uspostavljanje jasnih etičkih principa koji podrazumevaju transparentnost, odgovornost i čoveka u središtu digitalnih rešenja od suštinskog je značaja za izgradnju poverenja u digitalnom okruženju. Održiva transformacija u eri Industrije 4.0 zahteva da organizacije istovremeno razvijaju tehnološku izvrsnost i društvenu odgovornost. Samo usklađivanjem inovacija sa etičkim principima i razvojem kulture znanja moguće je ostvariti ravnotežu između ekonomskih ciljeva i šireg društvenog napretka.

Declaration: The authors declare that they have not used any type of generative artificial intelligence for the writing of this paper. The authors are fully responsible for the accuracy and integrity of their work.

REFERENCE

- [1] Adrodegari, F., & Saccani, N. (2017). Business models for the service transformation of industrial firms. *Service Industries Journal*, 37(1). <https://doi.org/10.1080/02642069.2017.1289514>
- [2] Armenakis, A. A., & Harris, S. G. (2009). Reflections: Our journey in organizational change research and practice. *Journal of change management*, 9(2), 127-142.
- [3] Bechtsis, D., Tsolakis, N., Vlachos, D., & Iakovou, E. (2017). Sustainable supply chain management in the digitalisation era: The impact of Automated Guided Vehicles. In *Journal of Cleaner Production* (Vol. 142). <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.10.057>
- [4] Brunheroto, P. H., Tomanek, D. P., & Deschamps, F. (2021). Implications of industry 4.0 to companies' performance: a comparison between brazil and germany1. *Brazilian Journal of Operations and Production Management*, 18(3). <https://doi.org/10.14488/BJOPM.2021.009>
- [5] Burnes, B. (2017). *Managing change* (7th ed.). Pearson Education.
- [6] Chalmeta, R., & Santos-deLeón, N. J. (2020). Sustainable supply chain in the era of industry 4.0 and big data: A systematic analysis of literature and research. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 12, Issue 10). <https://doi.org/10.3390/su12104108>
- [7] Chiappetta Jabbour, C. J., Fiorini, P. D. C., Ndubisi, N. O., Queiroz, M. M., & Piato, É. L. (2020). Digitally-enabled sustainable supply chains in the 21st century: A review and a research agenda. *Science of the Total Environment*, 725. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138177>
- [8] Cummings, S., Bridgman, T., & Brown, K. G. (2016). Unfreezing change as three steps: Rethinking Kurt Lewin's legacy for change management. *Human relations*, 69(1), 33-60.
- [9] Dalenogare, L. S., Benitez, G. B., Ayala, N. F., & Frank, A. G. (2018). The expected contribution of Industry 4.0 technologies for industrial performance. *International Journal of Production Economics*, 204. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2018.08.019>

- [10] Frank, A. G., Dalenogare, L. S., & Ayala, N. F. (2019). Industry 4.0 technologies: Implementation patterns in manufacturing companies. *International Journal of Production Economics*, 210. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2019.01.004>
- [11] Frank, A. G., Mendes, G. H. S., Ayala, N. F., & Ghezzi, A. (2019). Servitization and Industry 4.0 convergence in the digital transformation of product firms: A business model innovation perspective. *Technological Forecasting and Social Change*, 141. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.01.014>
- [12] Hiatt, J. (2006). ADKAR: A model for change in business, government and our community. In *Model for change in business, government, and our community*.
- [13] Huang, Z. (2023). Modeling and Constructing a Network Security System for Colleges and Universities in the Context of Digital Transformation. *Advances in Education, Humanities and Social Science Research*, 7(1). <https://doi.org/10.56028/aehtsr.7.1.392.2023>
- [14] Kache, F., & Seuring, S. (2017). Challenges and opportunities of digital information at the intersection of Big Data Analytics and supply chain management. *International Journal of Operations and Production Management*, 37(1). <https://doi.org/10.1108/IJOPM-02-2015-0078>
- [15] Kagermann; Wahlster & Helbig. (2013). National Academy of Science and Engineering. Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0: Final report of the Industrie 4.0 Working Group. *National Academy of Science and Engineering, April*.
- [16] Kamble, S., Gunasekaran, A., & Dhone, N. C. (2020). Industry 4.0 and lean manufacturing practices for sustainable organisational performance in Indian manufacturing companies. *International Journal of Production Research*, 58(5). <https://doi.org/10.1080/00207543.2019.1630772>
- [17] Khalaf Alafi, K. (2024). Effect of Business Intelligence, Digital Transformation and Digital Leadership on Employee Satisfaction within the Commercial Banking Sector in Jordan. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 14(1). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v14-i1/20481>
- [18] Koh, L., Orzes, G., & Jia, F. (2019). The fourth industrial revolution (Industry 4.0): technologies disruption on operations and supply chain management. In *International Journal of Operations and Production Management* (Vol. 39). <https://doi.org/10.1108/IJOPM-08-2019-788>
- [19] Kotter. (1996). *Leadership Change*. Harvard Business School Press.
- [20] Kouhizadeh, M., Zhu, Q., & Sarkis, J. (2020). Blockchain and the circular economy: potential tensions and critical reflections from practice. *Production Planning and Control*, 31(11–12). <https://doi.org/10.1080/09537287.2019.1695925>
- [21] Liu, C., Wang, N., Song, X., Liu, Z., & Wei, F. (2023). Sustainable Supply Chains in Industrial Engineering and Management. In *Processes* (Vol. 11, Issue 8). <https://doi.org/10.3390/pr11082280>
- [22] Narimissa, O., Kangarani-Farahani, A., & Molla-Alizadeh-Zavardehi, S. (2020). Evaluation of sustainable supply chain management performance: Indicators. *Sustainable Development*, 28(1). <https://doi.org/10.1002/sd.1976>
- [23] Naseem, M. H., & Yang, J. (2021a). Role of industry 4.0 in supply chains sustainability: A systematic literature review. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 13, Issue 17). <https://doi.org/10.3390/su13179544>
- [24] Northouse, P. G. (2025). *Leadership: Theory and practice*. Sage publications.
- [25] Pagani, M., & Pardo, C. (2017). The impact of digital technology on relationships in a business network. *Industrial Marketing Management*, 67. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2017.08.009>

- [26] Paolillo, A., Colella, F., Nosengo, N., Schiano, F., Stewart, W., Zambrano, D., Chappuis, I., Lalive, R., & Floreano, D. (2022). How to compete with robots by assessing job automation risks and resilient alternatives. *Science Robotics*, 7(65). <https://doi.org/10.1126/scirobotics.abg5561>
- [27] Purwandaru, F. Z., Santosa, W., & SD, T. (2023). Analysis of the Influence of Strategic and Operational Factors on Company Competitiveness. *Global Research Review in Business and Economics*, 9(5). <https://doi.org/10.56805/grrbe.23.9.5.33>
- [28] Saberi, S., Kouhizadeh, M., Sarkis, J., & Shen, L. (2019). Blockchain technology and its relationships to sustainable supply chain management. *International Journal of Production Research*, 57(7). <https://doi.org/10.1080/00207543.2018.1533261>
- [29] Seuring, S., & Müller, M. (2008). From a literature review to a conceptual framework for sustainable supply chain management. *Journal of Cleaner Production*, 16(15). <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2008.04.020>
- [30] Sony, M., & Naik, S. (2020). Industry 4.0 integration with socio-technical systems theory: A systematic review and proposed theoretical model. *Technology in Society*, 61. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101248>
- [31] Stentoft, J., & Rajkumar, C. (2020). The relevance of Industry 4.0 and its relationship with moving manufacturing out, back and staying at home. *International Journal of Production Research*, 58(10). <https://doi.org/10.1080/00207543.2019.1660823>
- [32] Sung, T. K. (2018). Industry 4.0: A Korea perspective. *Technological Forecasting and Social Change*, 132. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.11.005>
- [33] Tworek, K., Bienkowska, A., Hawrysz, L., & Maj, J. (2023). The Model of Organizational Performance Based on Employees' Dynamic Capabilities-Verification During Crisis Caused by Black Swan Event. *IEEE Access*, 11. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3273608>
- [34] Zhong, R. Y., Xu, X., Klotz, E., & Newman, S. T. (2017). Intelligent Manufacturing in the Context of Industry 4.0: A Review. *Engineering*, 3(5). <https://doi.org/10.1016/J.ENG.2017.05.015>